

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕЙКОЗОМ В СТАДИИ ИНДУКЦИИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

СУЛЕЙМАНОВА ДИЛОРА НАГАЛОВНА¹

УЛУГОВА ШАХЛО ТУРАЕВНА²

*¹Республиканский специализированный научно практический медицинский
центр гематологии*

²Бухарский областной многопрофильный медицинский центр

Аннотация. Анемический синдром (АС) широко распространен во всех странах среди населения, в онкологии определяется у каждого третьего больного, а при прохождении полихимиотерапии (ПХТ) — свыше 90% случаев. В Республике Узбекистан частота выявления АС у больных лейкозом ранее не изучалась, хотя проблема анемии является актуальной задачей здравоохранения.

Проведенные ретроспективные исследования среди 505 пациентов с лейкозом, получивших лечение в стадии индукции полихимиотерапии (ПХТ) в клинике РСНПМЦГ в 2019 – 2023 годы, позволило установить, что частота выявления АС составила в целом 93,47%, причем тяжелая степень выявлена у 22,88%, средне тяжелая степень 39,20% пациентов. Показано, что частота выявления и тяжесть анемии у пациентов с АС взаимосвязана с полом, возрастом, местом проживания (село/город).

Ключевые слова: анемия, анемический синдром, лейкоз, полихимиотерапия.

**ПОЛИХИМИОТОВАРИЙ ТЕРАПИЯ ИНДУКЦИЯСИ БОСҚИЧИДА ЛЕЙКОЗ
БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАР ОРАСИДА АНЕМИК СИНДРОМНИ
АНИҚЛАШ ЧАСТОТАСИНИ ЎРГАНИШ.**

СУЛЕЙМАНОВА ДИЛОРА НАГАЛОВНА¹

УЛУҒОВА ШАХЛО ТУРАЕВНА²

*¹ Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий гематология тиббиёт
маркази*

² Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази

Аннотация. Анемик синдром (АС) аҳоли орасида дунёнинг барча мамлакатларида кенг тарқалган бўлиб, онкологик беморларда у ҳар учинчи беморда аниқланади, полихимиотерапия (ПХТ) жараёнида эса ҳолатларининг 90% дан ортиғида кузатилади. Ўзбекистон Республикасида лейкоз билан касалланган беморларда АСнинг учраш частотаси илгари ўрганилмаган, ҳолбуки анемия муаммоси соғлиқни сақлаш тизимининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

2019–2023 йилларда Республика ихтисослаштирилган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази клиникасида полихимиотерапия индукция босқичида даволанган 505 нафар лейкозли бемор иштирокида ўтказилган ретроспектив тадқиқотлар натижасида аниқланишича, анемик синдромнинг умумий учраш частотаси 93,47% ни ташкил этган. Шундан оғир даражали анемия 22,88%, ўртача оғир даражали анемия эса 39,20% беморда қайд этилган. Шунингдек, АС билан оғриган беморларда анемиянинг аниқланиш частотаси ва оғирлик даражаси жинс, ёш ҳамда яшаш жойи (қишлоқ/шаҳар) билан ўзаро боғлиқ экани кўрсатилган.

Калит сўзлар: анемия, анемик синдром, лейкоз, полихимиотерапия.

**STUDY OF THE FREQUENCY OF DETECTION OF ANEMIC SYNDROME
AMONG PATIENTS WITH LEUKEMIA AT THE STAGE OF INDUCTION
POLYCHEMOTHERAPY**

Dilora Nagalovna Suleymanova¹

Shakhlo Turaevna Ulugova²

¹ Republican specialized scientific and practical medical center of Hematology

² Bukhara regional multidisciplinary medical center

Abstract. Anemic syndrome (AS) is widely prevalent among populations in all countries. In oncology practice, it is detected in every third patient, and during polychemotherapy (PCT), in more than 90% of cases. In the Republic of Uzbekistan, the frequency of AS detection in patients with leukemia has not been previously studied, although anemia remains an important public health issue.

A retrospective study conducted among 505 patients with leukemia who received treatment at the stage of induction polychemotherapy in the clinic of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology during 2019–2023 made it possible to establish that the overall frequency of anemic syndrome detection was 93.47%. Severe anemia was identified in 22.88% of patients, while moderate anemia was detected in 39.20% of cases. It was shown that both the frequency of detection and the severity of anemia in patients with AS were associated with sex, age, and place of residence (urban/rural).

Keywords: anemia, anemic syndrome, leukemia, polychemotherapy.

Актуальность. Анемический синдром (АС) широко распространен во всех странах среди населения, в онкологии определяется у каждого третьего больного, а при прохождении полихимиотерапии (ПХТ) — свыше 90% случаев [1,9]. Опасность анемии в онкологии объясняется тем, что с уменьшением показателей гемоглобина и эритроцитов, соответственно снижается кислородная емкость крови/ что неблагоприятно отражается на течении онкологического процесса, негативно влияет на эффективность лечения, течение и исход заболевания [2,3].

У 30-60% онкологический больных определяется железодефицитная анемия, с целью их терапии применяются препараты железа (5). Установлено, что снижение уровня железа пациентов с онкологией возможно связано не только с самим опухолевым процессом, а также проводимой химиотерапией, но и с другими факторами [4,5]. В Республике Узбекистан проблема анемии является важной государственной и медицинской задачей, снижение анемии включено в стратегию развития страны до 2030 года, однако исследования, посвященные по анемическому синдрому у больных лейкозом, до настоящего времени не проводились [7,10].

Материалы и методы. Ретроспективные материалы собраны в архиве клиники РСНПМЦГ за период с 2019 по 2023 годы. Истории болезни изучены последовательно, без выборки. Общее число пациентов с различными формами лейкозов (острый лимфобластный, острый миелобластный, острый промиелоцитарный, хронический миелоцитарный и др.) составило 505 пациентов. Всего изучено 505 историй болезни пациентов возрасте 18 - 84 лет, которые находились в стадии индукции ПХТ.

Результаты и обсуждение. Показатели анемического синдрома были изучены среди больных лейкозом в 3х регионах республики в динамике за 5 лет. Результаты показали, что в целом за 5 лет наименьший процент выявленного анемического синдрома отмечен в г.Ташкенте и Ташкентской области 92,62%, в г. Бухаре и Бухарской показатели идентичны с показателями г. Навои и Навоийской области – 95,65% и 95,74 % соответственно. Таким образом, сравнительная оценка показателей анемического синдрома между 3 мя регионами позволила установить, что наименьший процент выявленного анемического синдрома отмечен в г.Ташкенте и Ташкентской области.

Изучение показателей анемического синдрома у мужчин и женщин с лейкозом в динамике за 5 лет показало, что в целом за 5 лет анемический

синдром выявлен у 93,47% больных, причем среди женщин 94,64%, среди мужчин 92,93%.

Таблица 1

Показатели анемического синдрома у мужчин и женщин с лейкозом в динамике за 5 лет

№	Годы	Всего		Женщин		Мужчин	
		Всего	С анемией абс/%	Всего	С анемией абс/%	Всего	С анемией абс/%
1	2019	96	87 90,63	44	39 88,64	52	48 92,31
2	2020	121	115 95,04	51	51 100,00	70	64 91,43
3	2021	114	107 93,86	56	54 98,43	58	53 91,40
4	2022	68	63 93,65	29	27 93,10	39	36 92,31
5	2023	106	100 94,34	44	41 93,18	62	59 95,16
6	Итого	505	472 93,47	224	212 94,64	281	260 92,53

Из 505 больных лейкозом анемический синдром выявлен у 93,47%, причем соотношение мужчин и женщин с АС составило 55,08% и 44,92%.

Таблица 2

Соотношение мужчин и женщин среди больных с анемическим синдромом

Годы	Всего больных	с	Женщин	Мужчин
------	---------------	---	--------	--------

№		анемическим синдромом					
		абс	%	абс	%	абс	%
1	2019	87	100,0	39	50,57	48	49,43
2	2020	115	100,0	51	44,35	64	55,65
3	2021	107	100,0	54	50,47	53	49,53
4	2022	63	100,0	27	42,86	36	57,14
5	2023	100	100,0	41	41,00	59	59,00
	Итого	472	100,0	212	44,92	260	55,08

Диаграмма 1

Результаты изучения динамики анемического синдрома в зависимости от степени тяжести анемии показала, что в целом за 5 лет основную долю анемии составила легкая и средняя степени тяжести, тяжелая степень выявлена только у 22,88% пациентов.

Таблица 3

**Динамика анемического синдрома в зависимости от степени тяжести
анемии у больных лейкозом госпитализованных в клинику РСНПМЦГ в
2019 -2023 гг**

№	Годы	всего	Анемия легкой степени		Анемия средней степени		Анемия тяжелой степени		Всего анемии	
			абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
1	2019	96	29	33,33	34	39,08	24	27,59	87	100,0
2	2020	121	42	36,52	46	40,00	27	23,48	115	100,0
3	2021	114	49	45,79	44	41,12	14	13,09	107	100,0
4	2022	68	22	34,92	21	33,33	20	31,75	63	100,0
5	2023	106	37	37,00	40	40,00	23	23,00	100	100,0
	Итого	505	179	37,92	185	39,20	108	22,88	472	100,0

Изучение показателей анемии различной степени тяжести у больных лейкозом в динамике за 5 лет в зависимости от пола показало, что в целом среди женщин тяжелая степень анемии достоверно чаще выявлена, чем у мужчин и составила 26,00% и 20,60% соответственно. Показатели средней и тяжелой степени анемии также были выше у женщин, по сравнению с мужчинами и составили соответственно 42,50% и 36,75%. Легкая степень анемии превалировала среди мужчин и составила 36,75% против 31,50% у женщин.

Среди сельских пациентов анемический синдром выявлен у 94,34%, среди городских у 92,5%. Среди всех пациентов с анемией в целом за 5 лет достоверной разницы в показателях тяжелой степени анемии у сельских и городских пациентов не выявлено. Однако, показатели легкой степени анемии достоверно выше у городских пациентов и составили 42,79% против 34,00% у

сельских пациентов. Средне тяжелая степень анемии достоверно выше у сельских пациентов по сравнению с городскими и составила 43,60% и 33,78% соответственно.

Таким образом, среди городских пациентов достоверно выше показатели легкой степени анемии, по сравнению с сельскими пациентами, а среди сельских пациентов преобладают показатели средней и тяжелой степени анемии.

Показатели анемического синдрома в различных возрастных группах были изучены в зависимости от степени тяжести анемии. Результаты исследования позволили установить, что в целом за 5 лет самые высокие показатели тяжелой степени анемии были выявлены в возрастной категории 18-44 лет и составили 27,23%. В возрастной группе 61-75 лет и 76 лет и старше показатели тяжелой степени анемии были самые низкие, 18,55% и 17,70%. Среднетяжелая степень анемии преобладала в группе 18-44 лет – 40,31% и в группе 76 лет и старше - 46,15%. Наиболее высокие показатели легкой степени анемии выявлены в группе 61-75 лет - 42,74% и группе 76 лет и старше – 46,15%.

Выводы. Среди больных лейкозом анемический синдром выявляется у 93,47%, причем соотношение мужчин и женщин с АС составляет 55,08% и 44,92%. Тяжесть степени анемии у пациентов с АС взаимосвязана с возрастом - тяжелая степень анемии чаще выявляется среди пациентов в возрасте 18-44 лет и составляет 27,23%. Показатели легкой степени анемии достоверно чаще выявляется у городских пациентов (42,79%) по сравнению с сельскими (34,00%). Тяжелая и средне тяжелая степень анемии достоверно чаще выявляется среди женщин (26,00% и 42,50%) по сравнению с мужчинами (20,60% и 36,75%), мужчины чаще страдают легкой степенью анемии.

Литература

1. Grignano E, et al. From iron chelation to overload as a therapeutic strategy to induce ferroptosis in leukemic cells. *Front Oncol.* 2020;10: 586530.
2. Piskunova. I.S., Moiseeva T.N., Al-Radi L.S., Plastinina L.V., Difficulties of anemia diagnosis in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia Goryacheva National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of Russia; 4 Novyy Zykovskiyy Proezd, Moscow 125167, Russia , 2020.
3. Long F, et al. CircZBTB46 protects acute myeloid leukemia cells from ferroptotic cell death by upregulating SCD. *Cancers.* 2023;15(2):459.
4. Suleymanova D. N. , Ulugova Sh. T. EVALUATION OF THE EFFICACY OF A LIPOSOMAL IRON PREPARATION FOR THE TREATMENT OF ANEMIC SYNDROME. *Modern American Journal of Social Sciences and Humanities* ISSN (E): 3067-8153 Volume 01, Issue 05, August, 2025 Website: usajournals.org This work is Licensed under CC BY 4.0 a Creative Commons Attribution 4.0 International License, 50.
5. Aapro M, Beguin Y, Bokemeyer C. Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol.* 2018;29(Suppl 4):iv96-iv110. doi:10.1093/annonc/mdx758. Bozzini C, Busti F, Marchi G, Vianello A, Cerchione C, Martinelli G, Girelli D. Anemia in patients receiving anticancer treatments: focus on novel therapeutic approaches. *Front Oncol.* 2024;14:1380358. doi:10.3389/fonc.2024.1380358.
6. Steurer M, Wagner H, Gastl G. Prevalence and management of anaemia in haematologic cancer patients receiving cyclic nonplatinum chemotherapy: results of a prospective national chart survey. *Wien Klin Wochenschr.* 2004;116(11-12):367-372. doi:10.1007/BF03040915.
7. Zaini RG, Nawwab WA, Alharthi S, Alboqami NF, Hazzazi SA, Althubaity T, Altowirgi MA. The Prevalence and Characteristics of Anemia Among Newly-Diagnosed Patients with Leukemia in Saudi Arabia. *Clin Lab.* 2025;71(4). doi:10.7754/Clin.Lab.2024.241002.

8. Cannas G, Fattoum J, Raba M, Dolange H, Barday G, François M, Elhamri M, Salles G, Thomas X. Transfusion dependency at diagnosis and transfusion intensity during initial chemotherapy are associated with poorer outcomes in adult acute myeloid leukemia. *Ann Hematol.* 2015;94(11):1797-1806. doi:10.1007/s00277-015-2456-2.
9. Miller L, Freed-Freundlich M, Shimoni A, Hellou T, Avigdor A, Misgav M, Canaani J. Defining Current Patterns of Blood Product Use during Intensive Induction Chemotherapy in Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia Patients. *Transfus Med Hemother.* 2023;50(5):456-468. doi:10.1159/000529595.
10. Raghavan V, Murugesan M, Nair CK, Nayanar SK. Influence of blood transfusion during induction chemotherapy on treatment outcomes in acute myeloid leukemia. *Asian J Transfus Sci.* 2024;18(2):264-269. doi:10.4103/ajts.ajts_123_21.